

Presidencialismo y erosión de la democracia. Un estudio comparado de Perú y México a partir de las presidencias de Castillo y López Obrador

Presidentialism and Erosion of Democracy. A Comparative Study of Peru and Mexico from the Presidencies of Castillo and López Obrador

Ignacio García Marín*

RESUMEN

La presente investigación analiza la reciente trayectoria democrática del Perú y México para el período 2018-2024, adoptando un enfoque institucionalista. Parte desde un estudio del régimen presidencial y del sistema de partidos, destacando la importancia de la interacción entre estas variables para comprender el funcionamiento del sistema político. Asimismo, se evalúa el desempeño de los poderes ejecutivos durante este período, identificando en el caso peruano un distanciamiento cada vez mayor entre la presidencia y el congreso, mientras que en México se observa una disminución en la autonomía y el control político. El estudio confirma una erosión democrática en ambos contextos, caracterizada por un protagonismo acentuado de la jefatura del Estado, sin obviar la corresponsabilidad del legislativo y del sistema de partidos en esta tendencia. Finalmente, se resalta la limitada tradición democrática de ambos países y la reaparición de patrones autoritarios previos al período democrático, en un entorno marcado por altos niveles de violencia, represión, corrupción y bajo compromiso por la democracia por parte de sus jefes de Estado.

Palabras clave:
democracia,
presidencialismo,
relaciones
ejecutivo –
legislativo, Perú,
México.

* Español. Doctor en Gobierno y Administración Pública, Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Universidad de Alcalá (UAH). Madrid, España. Ignacio.garcia-marín@uah.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2754-1934>

ABSTRACT

This study analyzes the recent democratic trajectory of Peru and Mexico for the period 2018-2024, adopting an institutionalist approach. It starts with a study of the presidential regime and party system, highlighting the importance of the interaction between these variables in understanding the functioning of the political system. Likewise, the performance of the executive powers during this period is evaluated, identifying in the Peruvian case an increasing distance between the presidency and the congress, while in Mexico a decrease in autonomy and political control is observed. The study confirms a democratic erosion in both contexts, characterized by an accentuated prominence of the head of state, without ignoring the co-responsibility of the legislature and the party system in this trend. Finally, the limited democratic traditions of both countries and the reappearance of authoritarian patterns prior to the democratic period are highlighted in an environment marked by high levels of violence, repression, corruption, and low commitment to democracy on the part of their heads of state.

Keywords:
Democracy;
Presidentialism;
Executive-
legislative
relations, Peru,
Mexico.

Introducción

Entre 1979 y 1991 casi todos los regímenes autoritarios de América Latina transitaron a la democracia liberal. Aun con sus diferencias institucionales, del sistema de partidos y de tradición democrática, los procesos fueron consolidándose, abriendo una nueva etapa política en la región. Hubo, sin embargo, dos casos excepcionales. Por un lado, el Perú inició una senda de autoritarismo competitivo con la llegada de Alberto Fujimori en 1990 y su autogolpe exitoso de 1992. Recuperó la institucionalidad democrática en 2001, luego de su huida del país. Por otro lado, México fue el último país de la región en abandonar el autoritarismo, debido en gran medida a una lenta y dirigida transición a la democracia que puede considerarse finalizada en el año 2000, tras la primera victoria opositora en elecciones presidenciales bajo la Constitución de 1917.

Ambos sistemas se establecieron bajo dos sistemas políticos muy diferentes, enfocándose el país norteamericano en una desconcentración del poder ejecutivo y en la pérdida de sus facultades metaconstitucionales, resultando en un renovado y equilibrado escenario. En el caso peruano, se reinició la competitividad electoral con un sistema de partidos de muy baja institucionalización, amplificando las tendencias parlamentarizadoras de su constitución y el potencial protagonismo de su congreso, además de diversas reformas constitucionales.

No obstante, lejos de una creciente calidad democrática y de una consolidación del nuevo orden político, en ambos casos se ha asistido a episodios autoritarios desde la presidencia, ya fuera mediante el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022 o la progresiva concentración del poder político y de abiertas amenazas a opositores e instituciones del Estado durante la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, diversas instituciones internacionales de análisis de la democracia han recogido, para el período de estudio, una degradación en su desempeño, englobándolos en categorías de ausencia de democracia¹. Motivo de ello, la presente investigación trata de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué incidencia ha tenido el diseño institucional del ejecutivo y legislativo en la regresión democrática en

¹ Es el caso de *Democracy Index*, *Freedom House* y *V-Dem*.

el Perú y México durante el período 2018-2024? Para ello, se analiza el régimen presidencial de cada uno de los estudios de caso, para, a continuación, dar paso al sistema de partidos y al rol que han jugado los legislativos en su relación con el ejecutivo. Posteriormente, se examinan los intentos presidenciales de acrecentar el poder político y cómo se sitúan ambos casos con respecto a la literatura.

La investigación parte de la siguiente hipótesis: *en el Perú y en México el incremento del autoritarismo entre 2018 y 2024 ha respondido, parcialmente, al escaso compromiso democrático de los presidentes junto a un diseño institucional que limita el control político por parte del Congreso, lo que ha derivado en una apreciable degradación de la calidad democrática y a un poder ejecutivo más autoritario*. En consecuencia, la presente investigación asume una interpretación institucionalista y formal, tratando de analizar la actuación de las instituciones políticas previamente mencionadas en el declive democrático producido en los últimos años y con base en la metodología empleada por diversos autores institucionalistas (García Holgado, 2023; Huber, 2023). Esto es, un enfoque centrado en las reglas formales e informales para el estudio comparado entre sistemas políticos, concretamente en lo referente a la trayectoria democrática. Para ello, es necesario un análisis del diseño normativo, el rol jugado por las organizaciones partidarias, la relación entre los poderes del Estado y, por supuesto, el compromiso democrático que el jefe del Estado -entre otros- despliegue. En consecuencia, la presente investigación analiza y compara el régimen presidencial, la relación entre los poderes del Estado, el sistema de partidos y el compromiso democrático jugado por los jefes de Estado ante las instituciones que podían desarrollar mecanismos de control horizontal.

No se olvida el papel desempeñado por la violencia, corrupción y crimen organizado en ambos países, así como de la tendencia global de estancamiento, cuanto no declive, de la calidad democrática. Sin embargo, se considera que, tanto en el Perú como en México, parte de la explicación ante el declive democrático provendría por una autocratización del sistema político y, en concreto, del funcionamiento de los poderes ejecutivo y legislativo, como otras investigaciones señalan para la región (Campos Bernal, 2023; Freidenberg y Saavedra Herrera, 2020). De igual manera, ambos estudios de caso han destacado por un creciente debilitamiento de la autonomía del poder judicial; injerencia

presidencial tanto en el legislativo como en órganos autónomos; empleo de retórica populista por parte de sus presidentes ante la crítica opositora o el intento de control político; así como por una escasa trayectoria democrática que ha venido acompañada recientemente por su deterioro. Se estaría pues, ante una selección por “variación controlada de casos” (Coller, 2005).

El presidencialismo como Forma de Gobierno

Una de las principales decisiones en todo proceso constituyente reside en la elección de la forma de gobierno, ya que condiciona la base del régimen político al establecer las principales facultades constitucionales de cada uno de los poderes del Estado, la relación entre éstos y, por supuesto, los mecanismos en caso de conflicto o de control político.

Esta decisión trascendental no ha estado exenta de debate. Por parte del parlamentarismo, tradicionalmente se ha destacado su capacidad para propiciar la representación plural de la sociedad, dada la necesaria mayoría legislativa para la confianza y mantenimiento del ejecutivo (Linz, 1990; Mainwaring y Shugart, 1997). De este modo, el parlamentarismo sitúa teóricamente al legislativo como eje del régimen político, dada la atribución de éste para nombrar o cesar al titular del gobierno mediante sendas mociones de confianza y censura, respectivamente, así como su capacidad para controlar y determinar la permanencia del ejecutivo (García Roca, 2016).

Sin embargo, un punto negativo que suele destacarse es que la dependencia política del ejecutivo sobre el legislativo puede crear inestables y breves gobiernos (Nohlen, 2013), especialmente en los habituales sistemas multipartidistas con gobierno dividido (Cheibub, 2007). A consecuencia de ello, en el siglo pasado se llevaron a cabo reformas constitucionales encaminadas a una racionalización (Aragón Reyes, 2002), principalmente a partir de las experiencias de Alemania y España (Fernández Miranda, 2010). Ejemplo de ello, la moción de censura se volvió constructiva, por lo que la oposición debe presentar un candidato alternativo al presidente y, por supuesto, ganar esta segunda votación (art. 67 LF; art. 113 CE). Del mismo modo, las legislaciones han tendido a recoger limitaciones temporales en cuanto a la presentación de mociones de censura; el legislativo no puede cesar a los ministros, reforzándose así el carácter solidario del gobierno pero

también, la preeminencia del presidente, dada su responsabilidad política ante las cámaras; además de establecerse la libre disposición del jefe de gobierno de convocar anticipadamente elecciones legislativas (art. 115, CE), pudiendo marcar tácticamente la agenda política a los demás actores.

Por tanto, la tarea de control político recae principalmente en el parlamento, y la responsabilidad política en el gobierno, en concreto en su presidente, ya que la Jefatura del Estado ostenta, en términos generales, un carácter simbólico y representativo, sea hereditaria o no. Así, el jefe del Estado español tiene como actos debidos, sin autonomía para su ejercicio, la sanción y promulgación de leyes (art. 91, CE); el nombramiento de cargos propuestos por los poderes del Estado (arts. 62, 100, 122-124, 159-160, CE); y expedir los decretos provenientes del gobierno (art 62, CE), entre otros. Es pues, una forma de gobierno donde la acción política es protagonizada por dos principales instituciones: el parlamento y el jefe de gobierno, los cuales han de contar, al menos de inicio, con un acuerdo mayoritario en la cámara para el establecimiento de la legislatura.

Diferente es el presidencialismo. En esta forma de gobierno se incentiva desde su propio diseño orgánico la separación entre el legislativo y el ejecutivo: hay una elección específica para los integrantes de cada poder y su permanencia en el cargo es, salvo juicio político o vacancia, independiente el uno del otro. Motivo de ello, y a diferencia nuevamente del parlamentarismo, se fomenta la estabilidad política del ejecutivo (Lanzaro, 2012) en detrimento de la compartición del programa de gobierno.

Asimismo, el ejecutivo es monista por la unificación en una sola persona de la jefatura del Estado y del gobierno, el cual es electo de manera directa por la ciudadanía. Habitualmente es acompañado de uno o varios vicepresidentes, los cuales van en la misma boleta electoral que el candidato a la presidencia; las elecciones tienen un plazo fijado en la constitución, lo que constituye un límite a la duración de los mandatos presidenciales, pero también una provisión que poco tiene que ver con las legislaturas flexibles del parlamentarismo; en muchas ocasiones, las elecciones tienen una segunda vuelta o balotaje, favoreciendo la agregación de intereses y electores en torno a dos candidaturas finales.

Precisamente por el carácter predominante del presidente de la república son frecuentes los límites a la reelección. Es habitual que, o bien sólo se pueda reelegir por una ocasión (Argentina, Estados Unidos), o bien, que además no lo pueda ser de manera inmediata, caso del Perú, Chile y Uruguay. Por el contrario, en México no se reconoce la posibilidad de reelección presidencial (art. 83, CPEUM). Asimismo, una diferencia importante entre el presidencialismo y el parlamentarismo son las prerrogativas legislativas del jefe del Estado y su gobierno. En este sentido, destacan las facultades de veto u observación, inexistentes en los parlamentarismos. La observación puede ser total o parcial, siendo en algunos casos superada por el legislativo en una nueva votación y, en otras, por la mera sanción y promulgación por parte del presidente del Congreso, luego de la previa votación favorable de la cámara. Supone, en todo caso, una clara facultad negativa, al entrar, el jefe del Estado, en la parte final y decisiva del proceso legislativo.

Por otro lado, los presidentes tienden a contar con ciertas facultades en su capacidad de emitir decretos, destacándose las cesiones legislativas en numerosos ordenamientos, caso del Perú; o de emergencia y excepción de manera extendida. Naturalmente todo acto político está supeditado al ulterior control del legislativo y, en última instancia, de los correspondientes tribunales. Sin embargo, y dada la separación entre legislativo y ejecutivo, así como de la proliferación del multipartidismo, la oposición no siempre logra articular mayorías parlamentarias para su revisión o sustitución legislativa. De igual modo, en los sistemas presidenciales las medidas de control político hacia el ejecutivo son menores en cuanto a su reconocimiento jurídico y/o a su alcance (Sartori, 1994). Numerosos regímenes no reconocen la interpelación parlamentaria (caso de México) y los informes de gobierno suelen tener un papel muy secundario en la agenda legislativa y política (Nino, 1992).

Dada la importancia que puede tener el Congreso para entender el poder constitucional de los presidentes, debe diferenciarse entre los gobiernos divididos y los gobiernos unificados. En los primeros, el oficialismo se encuentra en minoría parlamentaria, lo cual puede bloquear, ralentizar u obstruir la agenda del gobierno y el empleo de sus facultades constitucionales (Payne, 2006). En el segundo, el ejecutivo cuenta con mayoría en el congreso, favoreciendo su tarea legislativa,

permanencia en el cargo y reducir el control político. No obstante, es importante destacar las variaciones que hay dentro de cada forma de gobierno.

El Presidencialismo Peruano: ¿un Semipresidencialismo Agravado?

En efecto, un ejemplo de variante y que tiende a la convergencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo es el caso peruano, el cual supone una parlamentarización de su sistema político (García Belaunde, 2009; García Marín, 2023a).

El jefe de Estado es electo para un período de cinco años, siendo concurrente la primera vuelta con las elecciones legislativas. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en esta primera vuelta, se acude al balotaje a los 30 días siguientes de la proclamación pública de los resultados de la primera vuelta. Desde la recuperación de la democracia en 2001 ningún presidente ha logrado anticiparse a la segunda vuelta y tampoco la reelección, pues los presidentes peruanos han padecido una fuerte crisis de valoración social durante su ejercicio, dejándoles en una situación de escasa competitividad electoral en posteriores elecciones.

El jefe de Estado es acompañado por dos vicepresidentes en la boleta electoral, hecho que les confiere cierta legitimidad y visibilidad electoral. Sin embargo, la constitución los relega a un rol secundario con muy escasas atribuciones. A ello súmese que en la práctica política tienden a ser opacados tanto por el presidente de la república como por otros miembros del poder ejecutivo, por lo que no debe resultar extraño que los vicepresidentes puedan compatibilizar el cargo con el escaño o incluso con la dirección de una embajada, dada su invisibilidad política.

Uno de los elementos claramente parlamentarizadores y que subraya la especificidad del presidencialismo peruano es la existencia del Presidente del Consejo de Ministros (PCM), habitualmente denominado en el país 'premier'. Esta figura, que requiere del necesario concurso de la jefatura del Estado y del Congreso para su asunción y confirmación en el cargo, tiene como tarea principal la de coordinar a los ministros bajo un programa de gobierno que, en términos idea-

listas, debe ser consensuado entre los dos poderes del Estado. Goza de mayores atribuciones constitucionales que los vicepresidentes, así como de cierto protagonismo en la agenda política. Sin embargo, su rol dependiente de las mayorías parlamentarias, así como del propio jefe del Estado ha llevado a que los premieres a menudo sean cargos prescindibles por crisis y tensiones políticas entre ejecutivo y legislativo, siendo tu posición débil y coyuntural. Prueba de ello, la permanencia en el cargo de los premieres en el período 2001 - 2021 ha sido de 12.7 meses en promedio (García Marín, 2023b).

Esta inestabilidad y elevada rotación en el cargo tiene su origen en la posibilidad, por parte del legislativo, de la presentación de una moción de censura, la cual, si es ganada por la cámara, supone una crisis total de gabinete, lo que conlleva la salida de todos sus miembros. Asimismo, la existencia de la interpelación parlamentaria y la facilidad para la creación de comisiones de investigación han derivado a menudo en la amenaza de presentación de mociones de censura o bien, en la salida preventiva de los premieres ante probables derrotas legislativas. La composición parlamentaria desde 2001 ha dibujado habituales minorías oficialistas, por lo que las facultades de control político por parte de la oposición han sido de relativo éxito, resultando los premieres en demasiadas ocasiones las primeras víctimas de los choques entre oficialismo y oposición.

El ejecutivo cuenta, no obstante, con una facultad constitucional que pudiera servir de freno ante el uso elevado de la moción de censura a los PCM: la disolución congresual anticipada (art. 134, CPP). Nuevamente, se trata de una medida propia de regímenes parlamentarios, ya que constituye una clara intromisión ejecutiva en el legislativo, suponiendo una clara amenaza a la estabilidad y permanencia de los diputados. Su uso se habilita a partir de una segunda moción de censura exitosa a premieres en un mismo período presidencial y siempre y cuando no transcurra el último período legislativo del mismo. Es decir, dentro de los primeros cuatro años. Dada la elevada volatilidad electoral del sistema político y de la debilidad de las organizaciones partidarias, es una auténtica advertencia a las curules, ya que es muy probable que un adelanto electoral les deje sin su escaño. Desde 2001 solo en una ocasión fue llevado a cabo por un jefe de Estado: Martín Vizcarra en 2019, resultando en efecto en un parlamento compuesto por una

novedosa conformación partidaria. No obstante, los diputados electos tienen como mandato únicamente el período que resultara por finalizar del anterior legislativo, manteniéndose con ello la concurrencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales en su primera vuelta.

Con respecto al poder legislativo, el congreso peruano es unicameral y está conformado por 130 escaños. Esta unicameralidad, así como la recurrente minoría oficialista ha conllevado que sea una cámara con verdadera capacidad de condicionar al poder ejecutivo. Como se destacó previamente, ha logrado a menudo determinar la suerte de los premieres y, con ello, de todo el gabinete. Podría argumentarse un escaso compromiso de los parlamentarios, dado que los PCM requieren del apoyo legislativo mediante una moción de confianza, pero lo cierto es que el análisis de los gobiernos peruanos de las últimas décadas no solo no descarta esta hipótesis, sino que de igual modo señala a los jefes de Estado y su escasa habilidad o intención de negociar con la cámara como otra respuesta a considerar.

En todo caso, se trata de una cámara con fuertes capacidades de control político. A la moción de confianza y censura sobre los premieres ha de sumarse su facultad de remoción de los ministros, la mencionada interpelación a todos los miembros del poder ejecutivo o la creación recurrente de comisiones de investigación, de las que pudieran naturalmente derivarse otras medidas de control efectivo. A ello súmese su relativa facilidad para superar las observaciones o vetos presidenciales ante proyectos de ley aprobados en la cámara, y sus facultades en control y revisión de decretos ejecutivos, pudiendo elevarlos a la corte constitucional para su posterior estudio y dictaminación.

Todo ello resulta en una relación equilibrada entre el ejecutivo y el legislativo peruano desde el punto de vista normativo. La parlamentarización del sistema político ha conferido al congreso facultades habituales de otros sistemas políticos, pero a su vez el jefe de Estado tiene la posibilidad de disolver de manera extraordinaria la cámara. Debe sumarse no obstante la variable partidaria, pues una hipotética mayoría oficialista en la cámara puede decisivamente pivotar el sistema político hacia el ejecutivo. Desde 2001, sin embargo, ningún jefe de Estado ha contado con mayoría en la cámara. Como se destaca posteriormente, el resultado ha sido claro: frecuente salida del gabinete de ministros y primeros ministros, vacancia a jefes de Estado y tendencia a la

obstrucción por parte del legislativo hacia el ejecutivo en su agenda de gobierno. Es decir, la parlamentarización del sistema estaría brindando inestabilidad y bloqueo en cuanto a la relación entre el ejecutivo y el legislativo, derivando en abiertas crisis constitucionales.

El Presidencialismo Mexicano: el Progresivo Debilitamiento del Ejecutivo en su Camino a la Democracia

El régimen presidencial mexicano es de los más distantes, en cuanto a diseño constitucional, al peruano, ya que establece una mayor separación entre los poderes del Estado, así como un refuerzo de la figura del presidente de la república, al menos en términos históricos y de práctica política. En efecto, el presidencialismo mexicano no cuenta con los elementos parlamentarizadores del sistema peruano, no reconociéndose la figura del PCM ni de las mociones de confianza y censura que se derivan de esta institución. Tampoco se reconoce la facultad presidencial de disolver el legislativo y convocar elecciones anticipadas y extraordinarias, así como tampoco se establece la figura de la vicepresidencia. Se trata, por tanto, de un régimen presidencial que coloca al jefe de Estado como claro vector del sistema político, no habiendo contrapesos en el ejecutivo ni evidentes herramientas de control político que puedan limitarlo por parte del poder legislativo (Gómez Jiménez y León Pérez, 2022), caso de la inexistente interpelación o de la obligación del jefe de Estado de asistir al legislativo para presentar su informe anual de gobierno.

A ello ha de sumarse la tradición histórica del presidencialismo mexicano, siendo el jefe del Estado la figura central del sistema desde 1940 bajo una fórmula de “normalidad autoritaria” (Meyer, 2000) y apoyada en fuertes “poderes metaconstitucionales” (Carpizo, 2001) que lo configuraron en una suerte de “presidencialismo imperial” (Krauze, 1999) o en un “hiperpresidencialismo” (Basabe-Serrano, 2017) que generaba en la práctica un sistema político muy diferente del que suponía, *a priori*, la constitución vigente (Nacif, 2004). Sirvan de ejemplo la tradicional dirección de su partido (PRI entre 1940 y 2000) aunada a la mayoría oficialista en el legislativo hasta 1997, el habitual fraude electoral durante décadas o la elección de su sucesor en la presidencia de manera unilateral y no consensuada, además del reducido papel

que el legislativo y judicial jugaron durante décadas, estando frecuentemente sometidos a la dirección ejecutiva (Hernández Rodríguez, 2023). Es, por tanto, un sistema político que en buena parte del siglo XX giró en torno a la figura presidencial, otorgándole un protagonismo exacerbado y cimentado sobre un régimen autoritario bajo la práctica del partido único o hegemónico. De ahí, que el proceso de transición a la democracia en México, el cual culminó en el año 2000, se centrara en la creación de órganos constitucionales autónomos (OCAS) con funciones hasta entonces en manos del ejecutivo (Cadena y García, 2015), caso de la celebración de procesos electorales, realización del padrón, expedición de documentos de identidad, investigación de violaciones de derechos humanos realizadas por funcionarios o la dirección de la política monetaria. Es decir, se buscó, *exprofeso*, la desconcentración del poder presidencial (Cortés Padilla, 2008), el cual tuvo dos elementos complementarios en este proceso: la pérdida de mayoría oficialista en el Congreso de la Unión en 1997 y la primera victoria, desde 1917, por parte de la oposición en las elecciones presidenciales del año 2000 (Escamilla Cadena y Reyes García, 2001), finalizando con ello el sistemático fraude electoral.

Por otro lado, y en términos normativos, el jefe de Estado cuenta con plena autonomía para la conformación de su gabinete; ciertas prerrogativas legislativas como la iniciativa preferente de proyectos de ley (art. 71, apartado IV, CPEUM), el envío del presupuesto de egresos de la federación (art. 74, CPEUM), la observación total o parcial a los proyectos de ley aprobados en el Congreso de la Unión (art. 72, inciso C, CPEUM); la dirección de la política exterior, de las fuerzas armadas o proposición de altos cargos de diversas instituciones nacionales (art. 89, CPEUM. Sin embargo, el presidente tiene escasas atribuciones en materia de decreto y la iniciativa preferente no debe, al menos en términos nominales, condicionar el sentido del voto de los legisladores (Nacif, 2004). El mandato presidencial se desarrolla a lo largo de seis años, sin existir ni segunda vuelta ni posibilidad de reelección.

Con respecto al poder legislativo, es un órgano bicameral y simétrico, con una cámara baja de representación popular (Cámara de Diputados, 500 miembros) y otra de representación territorial (Senado, 128 miembros). Cuenta con limitadas facultades en cuanto a control político, y ha mantenido un rol tradicionalmente cooperativo o segui-

disto con el ejecutivo, inclusive a partir de 1997 ya que las iniciativas provenientes del ejecutivo o del oficialismo han obtenido muy elevados porcentajes de aprobación (Gómez Jiménez y León Pérez, 2022).

A ello debe sumarse un sistema de partidos muy diferente al peruano, a pesar de la pervivencia del gobierno dividido entre 1997 y 2018, equilibrando con ello la relación entre poderes y generando una nueva coyuntura no vista desde la entrada en vigor de la actual constitución de 1917. Esto permitió, de manera temporal, un incremento del poder del Congreso en su relación con el ejecutivo, destacándose su rol reformador en materia económica y la necesidad del oficialismo de negociar con la oposición, algo relativamente infrecuente en la historia política de México, aunque de igual modo la oposición tampoco logró controlar las dos cámaras de manera constante y coordinada. No obstante, desde las elecciones de 2018 el sistema de partidos se encuentra en transformación debido a la mayoría de la que disfrutaban MORENA y sus aliados parlamentarios en desmedro de las hasta entonces principales fuerzas del sistema de partidos y protagonistas de la transición: PAN, PRI y PRD, quienes viven un período de escasa competitividad electoral y, en el caso del PRD, en proceso de extinción tras las elecciones federales de 2024. Es más, dada la mayoría oficialista existente desde 2018 en el Congreso de la Unión y de la descoordinación de los partidos opositores, no debe extrañar que se recuperaran tendencias previas a 1997 en cuanto al “retorno al centralismo político” (Vidal de la Rosa, 2020) y los poderes partidarios del presidente de la república, especialmente por su liderazgo carismático y la ausencia de contrapesos en las instituciones del Estado. Esto, con la excepción parcial de las elecciones legislativas de 2021, donde el oficialismo vio retroceder su mayoría parlamentaria, hecho que derivó en la búsqueda unilateral de un plan alternativo de reforma constitucional y de agenda legislativa por parte del oficialismo, lejos de la búsqueda de cualquier pacto o diálogo con la oposición. Las elecciones de 2024 volvieron no obstante a reforzar al oficialismo a partir de la presidencia de Claudia Sheinbaum².

² Gracias, en parte, a que la coalición oficialista obtuvo una muy generosa y polémica prima de escaños con respecto a sus votos, aunque permitido por la Constitucional y aprobado por la SCJN. En la cámara baja, la coalición recibió el 56,9% de los votos, pero el 85,3% de los escaños. En el Senado, obtuvo el 57,4% de los votos, pero el 66,7% de los

Es decir, se trata de un régimen con predominio normativo del jefe del ejecutivo, donde el sistema de partidos se encuentra en transformación, pero resultando en un marcado reforzamiento del oficialismo. Esta situación no debiera extrañar, ya que diversos autores (Casar, 2001; Nacif, 2004; Weldon, 1997) han destacado la importancia del gobierno unificado y de la disciplina partidaria para que en el siglo pasado el PRI lograra la hegemonía política bajo un indiscutido presidente por más de sesenta años. Esta diferente dinámica a la peruana, no obstante, no ha sido obstáculo para la generación de similares tendencias políticas.

El Perú: el Diseño Institucional en Acción.

En el caso andino ha de subrayarse la creciente inestabilidad política y bloqueo entre Congreso y Presidencia, derivando en claras amenazas a la continuidad democrática. Entre 2018 y 2024 se sucedieron siete jefes de Estado: Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Mercedes Aráoz (2020)³, Manuel Merino (2020)⁴, Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-). Mismo patrón de inestabilidad se presentó en los premieres (18 titulares diferentes) y en los ministros (275 cambios ministeriales⁵) para el período mencionado, resultando en un sistema político altamente inestable, con permanente renovación en el poder ejecutivo e incapaz de finalizar los mandatos para los que fueron elegidos.

En lo que respecta a la salida anticipada de ministros, primeros ministros y jefes de Estado, las variables partidaria e institucional han jugado un rol preponderante. Todos los jefes de estado estuvieron en marcada minoría en el Congreso, no sólo generando con ella la dinámica del gobierno dividido, sino que además no tuvieron la capacidad o intención de consensuar con la oposición gobiernos estables y que facilitaran un acercamiento o acuerdo. Tampoco pueden advertirse

curules. A ello, hay que sumar los legisladores de la oposición que se unieron al oficialismo, lo que les permitió contar, desde septiembre de 2024, con mayoría calificada en el poder legislativo. Esto es, más dos tercios.

³ Ocupó el cargo únicamente 24 horas (30 septiembre a 1 de octubre) tras la destitución de Vizcarra por parte del Congreso de la República, pero la falta de reconocimiento interno e internacional le llevó a renunciar.

⁴ Su presidencia se produjo como resultado del cese de Vizcarra por juicio político.

⁵ Cálculo propio realizado con base en la Presidencia de la República y para el período 2018-2024.

coaliciones entre oficialismo y terceras bancadas, destacándose además el apartidismo de la mayoría de los premieres y ministros. Los acuerdos, por lo general, fueron *ad hoc* ante determinadas mociones de confianza para la confirmación de los PCM o de proyectos de ley y decretos legislativos (Paredes *et al.*, 2020), aunque desde 2016 se identifica un claro distanciamiento del congreso, por no hablar de creciente hostilidad (Dargent y Rousseau, 2021).

Por parte del sistema de partidos, numerosos autores (Levitsky y Cameron, 2003; Levitsky y Way, 2002; Negretto, 2015; Tanaka, 2015) señalan su baja institucionalización; escasos vínculos programáticos con los votantes; variabilidad de marcas electorales y candidatos; baja organización interna; y elevada polarización, transfuguismo y fraccionización del Congreso. Prueba de ello, entre 2000 y 2021 no repitió ninguna fuerza partidaria como la más votada, ningún jefe de Estado logró la reelección y, en todos los casos, la fuerza oficialista no logró representación luego del fin de su quinquenio presidencial.

Este inexistente o muy poco institucionalizado sistema de partidos ha afectado al desempeño del Congreso, con incapacidad para llevar a cabo una agenda legislativa proactiva y eficaz (García Marín, 2022; Levitsky y Cameron, 2003; Muñoz y Guibert, 2016), pero también para la conformación de coaliciones y de acuerdos estables en favor de objetivos compartidos. En el caso de PPK y Vizcarra puede destacarse cierta búsqueda de acuerdos con las bancadas conservadoras en materia económica y de justicia, aunque ambos adolecieron de un verdadero grupo parlamentario, ya que Peruanos Por el Kambio fungió más como vehículo electoral que como partido político, algo no infrecuente en la política peruana y su disolución fue temprana. Su marcada minoría, así como denuncias de corrupción, los llevó a una salida anticipada por amenaza de juicio político en el primero y por éxito de esta en el caso de Vizcarra, aunque éste tuviera un apreciable apoyo social e, incluso, de las fuerzas de seguridad y del ejército (Dargent y Rousseau, 2021).

Sagasti, tras los fugaces pasos de Aráoz y Merino, se encontró con mayor predisposición del legislativo para apoyarle, ya fuera por la fuerte crisis sanitaria y económica que le tocó lidiar o porque probablemente sí tuvo capacidad y habilidad para negociar con las demás bancadas, dada su llegada a la jefatura del Estado como presidente del

Congreso. No fue el caso de Castillo, líder izquierdista -algo relativamente novedoso en el país- que fue vacado de la presidencia tras su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 y sustituido por su primera vicepresidenta, Boluarte.

Sin embargo, ha de enfatizarse la amenaza existente en el sistema político peruano a la interrupción o quiebre del orden democrático. Castillo intentó emular el autogolpe de Fujimori tras el que instauró un autoritarismo competitivo en los años 90 (Levitsky y Cameron, 2003; Levitsky y Way, 2002; Tanaka, 2015) con su misma disolución anticipada del Congreso e intervención del poder judicial. La falta de apoyos políticos, sociales y de las fuerzas de seguridad del Estado llevaron al rápido fracaso de este, aunque también mostró una regionalización y polarización creciente del sistema político. Tras una rápida vacancia, fue sucedido por Boluarte. Su gobierno, aunque con el objetivo inicial de mantener la institucionalidad democrática y de adelantar elecciones generales con el propósito de renovar las instituciones y de recuperar la legitimidad social, cayó igualmente en numerosos actos autoritarios y de violación de derechos humanos. Ejemplo de ello fueron los asesinatos y fuerte represión a manifestantes por toda la geografía del país que protestaron por el desempeño y descrédito de las principales instituciones del Estado y la no celebración de elecciones anticipadas, como se anunció.

México: ¿Regreso al Pasado Autoritario?

El caso de México igualmente se identifica un creciente autoritarismo desde la jefatura del Estado y del incremento de la violencia. No puede hablarse de vacancias ni de significativas rotaciones de miembros del gabinete. El sistema de partidos, aun estando en transformación o reacomodo, no destaca por su fraccionalización, ni por marcada volatilidad, desnacionalización o transfuguismo. Sí destaca en cambio por una creciente polarización y choques entre oposición y oficialismo, con tendencia a la hegemonía partidaria por parte de MORENA dada su mayoría calificada a partir de septiembre de 2024.

Sin embargo, y volviendo la mirada al anterior de sexenio, en julio 2018 se llevaron a cabo las elecciones federales que dieron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a su alianza electoral 'Juntos haremos historia' (el oficialista MORENA más PT y Encuentro Social)

la mayoría absoluta en las dos cámaras. La oposición, reunida en diversas coaliciones (Por México al Frente y Todos por México), cosechó discretos resultados, tanto a nivel de presidencia como del congreso, lo que generó un nuevo sistema de partidos con MORENA como fuerza dominante, y donde este dominio nacional se fue trasladando, de manera paulatina, a las elecciones subnacionales posteriores y a la federal de 2024.

Este nuevo escenario trajo consigo situaciones similares al período previo a 1997, a pesar de que se trató del cuarto presidente electo democráticamente bajo la constitución de 1917 y de la tercera fuerza política en ganar la elección. Así, se recuperó el gobierno unificado con mayoría cualificada para poder reformar la constitución sin contar con las minorías opositoras, se deshicieron reformas en diversos ámbitos que fueron aprobadas en el pasado a través de acuerdos multipartidistas y se reinició la práctica presidencial de señalar, acosar y criticar a los principales opositores políticos al nuevo ejecutivo (Beck *et al.*, 2020; Hernández Rodríguez, 2023), incluyendo a todo tipo de movimientos sociales y de la sociedad civil (Beer, 2021). Precisamente, el discurso presidencial puede sin duda catalogarse como populista (Loaeza, 2021) y profundamente autoritario, dado el esquema binario establecido entre oficialismo y pueblo vs oposición y oligarquía corrupta. De igual modo, se continuó con la militarización de la seguridad pública, hecho ya iniciado en las dos anteriores administraciones; se añadieron funciones civiles al ejército, caso de la construcción de obra pública y la gestión de aduanas; y se implementó un uso partidista y poco transparente de la consulta ciudadana como mecanismo decisor para el presidente. Por ejemplo, se decidió por votación popular la cancelación del nuevo aeropuerto capitalino que estaba en construcción o la investigación por corrupción de los anteriores presidentes de la república, hechos que, aun careciendo de elementales mecanismos de competencia e información electoral y de validez constitucional, se llevaron a cabo. Asimismo, el país se encuentra ante la mayor ola de violencia de su historia, siendo el crimen organizado el protagonista de ello y exhibiéndose una evidente incapacidad del Estado para frenarlo. El asesinato de periodistas, políticos, mujeres, agentes sociales o líderes indígenas es relativamente frecuente, en ocasiones con la aquiescencia del aparato público.

Por otro lado, López Obrador contó con importantes poderes metac constitucionales como el dominio sobre su organización partidaria (Beck et al., 2020; Bruhn, 2021) y la inexistencia de verdaderos frenos y contrapesos en las demás instituciones del Estado, incluyendo a los poderes legislativo y judicial. En efecto, el liderazgo presidencial sobre MORENA es tan elevado que ningún candidato subnacional ni autoridad orgánica contradice lo expuesto por él (Vidal de la Rosa, 2019), incluyendo los ataques a la prensa y oposición. La personificación del partido en torno al presidente es similar al de la época autoritaria, siendo su imagen empleada habitualmente en comicios municipales o reconociéndose los candidatos como “lopezobradoristas más que morenistas” (Bruhn, 2021; Hernández Rodríguez, 2023; Vidal de la Rosa, 2019). Asimismo, la sólida mayoría en el legislativo ha impedido al Congreso fungir como un verdadero contrapeso, ya que contó con suficiencia parlamentaria para aprobar cualquier legislación ordinaria, además de anular medidas de control político. Para la reforma constitucional, y en el período 2018-2021, le bastó con ampliar la coalición al Partido Verde, lo que se tradujo en la desaparición de un órgano constitucional autónomo (INEE, de evaluación educativa), la creación de una fuerza paramilitar (Guardia Nacional) o la instauración de la revocatoria de mandato al llegar al ecuador del sexenio entre otras.

A todo ello es necesario sumar la selección de funcionarios para los órganos constitucionales autónomos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de perfiles marcadamente cercanos a él y en demasiadas ocasiones sin credenciales profesionales, lo que ha resultado en un claro debilitamiento institucional y en una reconcentración del poder político en la presidencia (Hernández Rodríguez, 2023; Loaeza, 2021). También pueden destacarse los intentos de eliminar el organismo autónomo encargado de celebrar y gestionar los procesos electorales en el país (INE) con el fin de volver a la situación previa a su creación: que sea el propio ejecutivo el encargado de organizar, contabilizar y publicitar los resultados electorales, incluyendo la elección presidencial. Súmese la inconstitucional injerencia en procesos electorales subnacionales; y la abierta crítica a la vacancia a la que fue sometido Pedro Castillo luego de su intento fallido de golpe de Estado en el Perú, así como de ofrecerle asilo político.

Por tanto, durante la presidencia de López Obrador se produjo un discurso marcadamente liberal, un uso partidario y faccioso de numerosas instituciones del Estado, y una concentración del poder político que parcialmente se correspondió con lo vivido en el período del partido único, apoyado en gran medida por su amplia mayoría legislativa y su liderazgo carismático, así como por la verdadera ausencia de pesos y contrapesos en el Estado en un entorno de generalización de la violencia. Véase la siguiente gráfica para comprobar la progresiva pero sostenida erosión democrática en ambos estudios de caso.

Gráfico 1
Calidad de la democracia, 2018-2023

Fuente: elaboración propia con base en *Democracy Index*, 2018-2023. Democracia Plena: valores entre 8.01 y 10; Democracia con fallas, entre 6.01 a 8.00; Régimen Híbrido, entre 4.01 y 6.00; Régimen Autoritario: entre 0 y 4.00.

Presidencialismo, autoritarismo y ¿vuelta al pasado reciente?

Los casos del Perú y México muestran una interesante paradoja: la llegada a un presidencialismo de creciente autoritarismo, pero con características y coyunturas disímiles que recuerdan a su pasado y bajo situaciones sociales diferentes, aunque con estados disfuncionales. En efecto, ambos regímenes se encuentran en una situación de erosión democrática, aunque con integridad electoral y competencia partidaria. A ello, súmense el intento presidencial de concentrar el poder y de

limitar a las demás instituciones del Estado bajo muy diferentes sistemas de partidos, configuraciones del presidencialismo e incomparables situaciones de gobernabilidad y estabilidad política.

Esta tesis reabre el debate sobre la idoneidad de esta forma de gobierno bajo situaciones de enfrentamiento entre oficialismo y oposición y de limitada trayectoria democrática, como los primeros estudios críticos del presidencialismo en América Latina ya señalaron (Linz, 1990; Linz y Valenzuela, 1994, 1997). Para estos autores, la clave residía en la carencia de mecanismos institucionales que resolvieran rápida y pacíficamente los inevitables choques que pudieran producirse entre los poderes del Estado. En los casos aquí analizados, ha de destacarse el uso elevado del juicio político para deponer a presidentes en el Perú como si de una moción de censura se tratara, por lo que, al menos hasta ahora, no se cumpliría esta limitación 'linziana' del presidencialismo en América Latina, aunque sí en sus resultados. En el caso mexicano, no existe una mayoría opositora en el legislativo y su conflictiva relación se debe, en mayor medida, a una gradual laminación desde la presidencia hacia los mecanismos horizontales de control político y de la separación y división de los poderes del Estado.

Es más, ambos casos analizados han de relacionarse en mayor medida con la literatura existente en torno al sistema de partidos como variable a considerar a la hora de analizar las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en el presidencialismo (Chasqueti, 2001; Lanza-ro, 2001, 2012; Levitsky y Cameron, 2003; Mainwaring, 1993b, 1993a; Mainwaring y Shugart, 1997). Estos autores, más allá del análisis de facultades constitucionales, se centraron en la importancia de la existencia o no de gobiernos divididos, del sistema de partidos y de la capacidad de incidencia del ejecutivo en la actividad legislativa. De igual modo, la generación de coaliciones y compromisos (Albala, 2009; Albala, 2016; Reniú y Albala, 2012) matizó el análisis del poder presidencial y de la separación de los poderes, reforzando la variable partidaria para su entendimiento.

En este sentido, ha de advertirse que el disfuncional sistema de partidos peruano ha limitado la capacidad del legislativo para operar con normalidad, derivando en una cámara de escasa legitimidad social y con dificultad para pergeñar coaliciones, tanto oficialistas como opositoras, pero a menudo con una actitud abiertamente hostil contra

el ejecutivo, como sucedió durante el mandato de Castillo, pero que viene sucediendo desde al menos al menos la presidencia de PPK en 2016. A ello, súmese que los gabinetes peruanos han sido escasamente partidistas, habiendo una muy elevada proporción de ministros sin adscripción partidaria (más del 70% entre 2001 y 2024 (Corvetto, 2014; García Marín, 2024), lo que además va en contra de la evidencia para otros sistemas presidenciales, caso de Corea del Sur o Estados Unidos (Lee, 2025) y recordando las tesis primigenias de fuerte separación de poderes bajo esta forma de gobierno. De igual manera, tanto para México como para el Perú, los cargos ministeriales no fueron empleados como promoción de prometedoras carreras políticas, lo que pudo deberse al elevado protagonismo de los presidentes sobre sus gabinetes o a la creciente concentración del poder político en si figura, lo cual nuevamente va en contra de la evidencia para otros sistemas políticos presidenciales (Albala *et al.*, 2024; Huertas-Hernández *et al.*, 2024).

Es, por tanto, la inexistencia de un sistema de partidos una variable que podría explicar, parcialmente, la dificultad para generar una normalidad en las relaciones entre ambos poderes, así como la facilitadora de que lleguen a la presidencia de la república candidatos con escaso bagaje político, bajos vínculos programáticos y estructuras partidarias caracterizadas por su debilidad e intereses patrimonialistas. No es algo novedoso en el país, ya que la llegada de Fujimori en 1990 se produjo bajo un escenario relativamente similar: crisis de los partidos políticos tradicionales y victoria de un *outsider* con discurso antipolítico e iliberal (Levitt, 2012). Sí es sorprendente en cambio que, a pesar de que entre 2001 y 2016 el país contó con cierta cooperación entre poderes y relativa estabilidad política (García Marín, 2021), la tendencia de los últimos años es crecientemente autoritaria y conflictiva, provocando ingobernabilidad y verdaderas amenazas a la continuidad democrática.

México muestra de igual modo una creciente degradación institucional. De la cooperación que existió entre 1997 a 2018, con marcado protagonismo del legislativo en algunos períodos (últimos años de la presidencia de Fox o acuerdos multi-partitos en el sexenio de Peña Nieto) se ha pasado a la clásica y advertida situación de gobierno unificado, donde el ejecutivo supera su lógica constitucional y recentraliza el sistema político. Por si fuera poco, los ataques presidenciales a o po-

sitores, sociedad civil, medios de comunicación e instituciones del Estado no encontraron freno durante el sexenio pasado, llevando al país a una creciente autocratización. La existencia de una mayoritaria coalición oficialista en el Congreso de la Unión no fue suficiente para desalentar el autoritarismo presidencial, sino más bien la promotora para la recuperación de los poderes metaconstitucionales que empoderan al presidente y que le pueden hacer entender que legitiman su actuar.

Estos dos casos, por tanto, cuestionan la consolidación democrática que la región ha experimentado de manera generalizada, recuperando las pulsiones autoritarias centradas en la figura del presidente y poniendo en cuestión la importancia de la existencia de coaliciones para la compartición de la agenda de gobierno -caso de México- o de la existencia efectiva de mecanismos horizontales de control político -caso del Perú. Quizá, hubiera que recuperar algunas de las críticas que parten del origen del presidencialismo, dada la variabilidad regional de esta forma de gobierno a partir de su base: la problemática existencia de dos legitimidades separadas de raíz (legisladores vs presidente) y la separación de poderes, desincentivando con ello la cooperación entre poderes y la búsqueda de acuerdos.

De igual manera, debieran enmarcarse ambos estudios de caso en la reciente literatura sobre erosión democrática más que en abruptas rupturas del orden democrático. En efecto, como destaca Pachano, la erosión democrática se trata de un proceso político “que requiere de explicaciones diferentes a las referidas al golpe de Estado y que se encuentran tanto en las causas, como en las consecuencias y, sobre todo, en las diversas formas que adopta el régimen político que nace a partir de esas decisiones o de esas disposiciones normativas” (Pachano, 2021, p. 194-195). Así, se estaría ante una progresiva pérdida de calidad democrática sin un claro punto de quiebre, alcanzándose un estado no democrático, pero por diferentes vías y causas. Tanto el Perú como México, pueden encajar en este proceso de deterioro paulatino de la democracia, siguiendo su propia senda, pero con elementos en común, tal y como se ha expuesto en esta investigación. Ejemplo de ello, Merino (2023), Jaramillo (2023) y Barrenechea y Vergara (2023) para el Perú y Loaeza (2021), Hernández Rodríguez (2023) y González Rincón y García Marín (2025) para México dan algunas claves sobre este deterioro institucional y el protagonismo por parte de los poderes

del Estado en la erosión democrática, y que irían a su vez en consonancia con otras investigaciones actuales (Levitsky y Loxton, 2018; Levitsky y Ziblatt, 2018).

Conclusiones

Los casos del Perú y México recuperan el debate en torno al presidencialismo y su idoneidad bajo entornos multipartidistas en América Latina (Linz y Valenzuela, 1997; Mainwaring, 1993b; Nohlen, 2013); los efectos de las coaliciones y de la compartición del gobierno (Albala, 2009; Albala, 2016; Reniú y Albala, 2012); de la trayectoria democrática como elemento resiliente ante procesos de declive democrático (Levitsky y Loxton, 2018; Levitsky y Ziblatt, 2018); o la literatura existente en torno al sistema de partidos y su influencia en el juego de las relaciones ejecutivo – legislativo más allá de las mayorías (Chasquetti, 2006; Loeza, 2013).

Tanto en el Perú como en México se asiste a una creciente degradación democrática donde la jefatura del Estado está desempeñando un rol protagonista y las oposiciones son incapaces o insuficientes para reconducir las crisis políticas. En el caso peruano, Castillo abiertamente atentó contra la institucionalidad vigente y sin que el Congreso fuera capaz, tanto antes como después, de presentarse como una institución creíble y a la altura de las circunstancias, todo lo contrario. El congreso peruano ha jugado un rol desestabilizador, con actitud obstruccionista desde al menos 2015, lo que también podría llevar al debate sobre la calidad democrática del Perú post-fujimorista o la compartición de culpas sobre la preocupante trayectoria política del país.

Con respecto a México, se identifica una concentración paulatina del poder político bajo la figura presidencial y de partido hegemónico, buscando en paralelo una implantación oportunista de mecanismos de democracia directa por encima de las instituciones del Estado no dominadas por el oficialismo desde el argumento de dar voz al Pueblo, ayudado por una oposición impopular sin poder real de obstrucción ni veto.

Sin embargo, y como se ha comentado previamente, ambos estudios de caso parten desde importantes diferencias institucionales, de mayorías políticas y de efectos derivados del choque entre poderes, pero con

una similar regresión democrática, donde destaca el rol del ejecutivo en esta ola de erosión democrática. Asimismo, se exhibe un incremento de la violencia -generalizada en el caso mexicano-, de la corrupción pública y de la aparente incapacidad del Estado para hacer frente a estas tesituras. Por tanto, ¿qué factores institucionales podrían estar determinando esta coyuntura de regresión bajo diferentes escenarios? Aparentemente, el diseño constitucional sí estaría jugando un papel destacable, ya fuera como facilitador -México- o como incendiario -Perú- así como la propia configuración del presidencialismo, provocando mayor inestabilidad -Perú- o facilitando la concentración del poder -México-, aunque sin olvidar la falta de trayectoria democrática o la cultura política como variables a considerar en futuras investigaciones.

Referencias

- Albala, A. (2009). Coaliciones gubernamentales y régimen presidencial incidencia sobre la estabilidad política, el caso del Cono Sur (1983-2005). *Documentos CIDOB. América Latina*, (29). <https://www.cidob.org/publicaciones/coaliciones-gubernamentales-regimen-presidencial-incidencia-sobre-estabilidad>
- Albala, A. (2016). Presidencialismo y coaliciones de gobierno en América Latina: Un análisis del papel de las instituciones. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 36(2), 459-479. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2016000200003>
- Albala, A, Clerici, P. y Olivares, A. (2024). Determinants of the cabinet size in presidential systems. *Governance*, 37(3), 771-784. <https://doi.org/10.1111/gove.12803>
- Aragón Reyes, M. (2002). *Constitución Democracia y Control*. UNAM.
- Barrenechea, R. y Vergara, A. (2023). Peru: The Danger of Powerless Democracy. *Journal of Democracy*, 34(2), 77-89. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0015>
- Basabe-Serrano, S. (2017). Las distintas caras del presidencialismo: debate conceptual y evidencia empírica en dieciocho países de América Latina. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (157), 3-22. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.157.3>
- Beck, H., Bravo Regidor, C. y Iber, P. (2020). El primer año del México de AMLO. *Nueva Sociedad*, (287), 80-97. https://nuso.org/articulo/Lopez_obrador-mexico-izquierda/

- Beer, C. (2021). Contradicciones y conflicto entre la Cuarta Transformación y el movimiento feminista. *POLÍTICA y gobierno*, XXVIII(2), 8-18. <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4750>
- Bruhn, K. (2021). AMLO y su partido. *POLÍTICA y gobierno*, XXVIII(2), 19-26. <https://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/download/1559/1062/>
- Cadena, A. E. y García, L. R. (2015). Las transformaciones del presidencialismo mexicano. *Sociológica México*, 45(46), 233-250. <https://sociologiamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/458>
- Campos Bernal, H. (2023). La Constitución (in)orgánica: una reflexión sobre las tensiones e inconsistencias del régimen político peruano. *Revista Derecho del Estado*, 56(mayo-agosto), 131-161. <https://doi.org/10.18601/01229893.n56.05>
- Carpizo, J. (2001). Veintidós años de presidencialismo mexicano: 1978-2000. Una recapitulación. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 34(100), 71-99.
- Casar, M. (2001). Executive-Legislative Relations: The Case of Mexico (1946-1997). En D. Morgenstern y B. Nacif (Eds.), *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. Lanzaro (Comp.) *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*. CLACSO.
- Chasquetti, D. (2006). La supervivencia de las coaliciones presidenciales de gobierno en América Latina. *Postdata*, (11). https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012006000100007
- Cheibub, J. A. (2007). *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Coller, X. (2005). *Cuadernos Metodológicos: Estudio de casos* (vol. 30). CIS.
- Cortés Padilla, R. (2008). La agudización de las contradicciones del presidencialismo mexicano. *Espacios Públicos*, 11(22), 36-58. <https://www.redalyc.org/pdf/676/67602204.pdf>
- Corvetto, P. (2014). Gobiernos sin partido: el reclutamiento de personal en la relación entre el gobierno y el partido de gobierno en

- el Perú (1980-2011). *Revista De Ciencia Política Y Gobierno*, 1(1), 11-36. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/48646>
- Dargent, E. y Rousseau, S. (2021). Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad? *Revista de ciencia política (Santiago)*, 41(ahead), 377-400. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000112>
- Escamilla, A. y Reyes García, L. (2001). Las transformaciones del presidencialismo mexicano. *Sociológica*, 16(45-46), 233-250. <https://www.redalyc.org/pdf/3050/305026536007.pdf>
- Fernández, A. (2010). Sobre la forma de gobierno: ¿un exceso de racionalización? *Treinta años de Constitución. Congreso extraordinario de constitucionalistas de España* (pp. 847-ss). Tirant lo Blanch.
- Freidenberg, F. y Saavedra, C. (2020). La democracia en América Latina. *Revista Derecho Electoral*, 30. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7558528.pdf>
- García Belaunde, D. (2009). El presidencialismo atenuado y su funcionamiento. Con referencia al sistema constitucional peruano. En A. Ellis, J.J. Orozco Henríquez y D. Zovatto (Coords.), *Cómo hacer que funcione el sistema presidencial*. UNAM - IDEA.
- García Holgado, B. (2023). Political Actors, Institutions, and Large-N Analysis. *Democracy and Autocracy*, 21(1). <https://kellogg.nd.edu/political-actors-institutions-and-large-n-analysis>
- García Marín, I. (2021). La oposición parlamentaria en el Perú (2006-2020): de la cooperación al conflicto. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 20(2). <https://doi.org/10.15304/rips.20.2.7448>
- García Marín, I. (2022). El presidencialismo en el Perú y México: los efectos del diseño institucional y del sistema de partidos en la estabilidad y gobernanza (2006-2020). *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 9(1), 129-170. <https://www.redalyc.org/pdf/7374/737481066005.pdf>
- García Marín, I. (2023a). Las instituciones sí importan: el presidencialismo parlamentarizado del Perú y la amenaza a la democracia en el período 2016-2021. *Analecta Política*, 13(25). <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/7737>

- García Marín, I. (2023b). Two Decades of Politics Without Parties, Growing Tensions Between Powers, and the Risk of Democracy in Peru. *Revista Andina De Estudios Políticos*, 13(1), 18-36. <https://iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/231>
- García Marín, I. (2024). Los gobiernos peruanos entre 2016 y 2023: inestabilidad, apartidismo y escaso atractivo como monedas cambio. *Almanaque de Ciência Política*, 8, 139-176. <https://periodicos.ufes.br/almanaque/article/download/45164/30582/158488>
- García Roca, J. (2016). Control parlamentario y convergencia entre presidencialismo y parlamentarismo. *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, 38, 61-99. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200003
- Gómez Jiménez, L. y León Pérez, A. (2022). Presidencialismo mexicano: debilitamiento de los contrapesos y controversias con poderes federales. *Política y Cultura*, (57), 9-36. <https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/1472>
- González Rincón, A. y García Marín, I. (2025). ¿Hacia una nueva relación entre los poderes del Estado? La creación de los órganos constitucionales autónomos en México y su papel transformador. *Revista Derecho del Estado*, (61), 91-120. <https://doi.org/10.18601/01229893.N61.04>
- Hernández Rodríguez, R. (2023). El autoritarismo presidencial en México. Entre la tradición y la necesidad. *Foro Internacional (FI)*, LXIII(1), 5-40. <https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2966>
- Huber, E. (2023). Some reflections on new directions in democracy research. *Democracy and Autocracy*, 21(1). https://connect.apsanet.org/s35/wp-content/uploads/sites/26/2023/06/Democracy-and-Autocracy-211_June-2023.pdf
- Huertas-Hernández, S., Olivares L., A. y Pérez-Arrobo, G. (2024). Del gabinete a la papeleta: ministros y ministras como candidatos presidenciales. *Revista Española de Ciencia Política*, 65, 113-147. <https://doi.org/10.21308/recp.65.05>
- Jaramillo, C. (2023). The Impossibility of Party Unity in Peru: Party Affiliation, Subnational Electoral Competition and Party Discipline(2011–2019). *Bulletin of Latin American Research*,

1-14. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blur.13505>

- Krauze, E. (1999). *La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano. (1940-1996)*. Tusquets Editores México.
- Lanzaro, J. (2001). Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina. En J. Lanzaro (Comp.) *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*. CLACSO.
- Lanzaro, J. (2012). *Presidencialismo con Partidos y sin Partidos. El presidencialismo en América Latina: Debates teóricos y evolución histórica*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Lee, Don S. (2025). Legislative Hearings and Presidential Cabinet Management. *Governance*, 38(3). <https://doi.org/10.1111/gove.70032>
- Levitsky, S. y Cameron, M. (2003). Democracy without parties? Political parties and regimen change in Fujimori's Peru. *Latin American Politics and Society*, 3(45), 1-33. <https://www.jstor.org/stable/3177157>
- Levitsky, S. y Loxton, J. (2018). Populism and competitive authoritarianism in Latin America. En C. de la Torre (Ed.), *Routledge Handbook of Global Populism*. Routledge.
- Levitsky, S. y Way, L. (2002). Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism. *Journal of democracy*, 13(2), 51-65. <https://levitsky.scholars.harvard.edu/publications/rise-competitive-authoritarianism>
- Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). *Cómo mueren las democracias*. Ariel.
- Levitt, B. S. (2012). *Power in the Balance. Presidents, Parties and Legislatures in Peru and Beyond*. University of Notre Dame Press.
- Linz, J. (1990). The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51-69.
- Linz, J. y Valenzuela, A. (1994). *The breakdown of democracies*. Johns Hopkins University Press.
- Linz, J. y Valenzuela, A. (1997). *Las crisis del presidencialismo, perspectivas comparativas*. Alianza Editorial.
- Loaeza, S. (2013). Dos hipótesis sobre el presidencialismo autoritario. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LVIII(28),

- 53-72. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/42660>
- Loaeza, S. (2021). Las reformas mexicanas y los riesgos de una restauración autoritaria. *Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político*, 2(3), 81-98. <https://doi.org/10.35305/rr.v2i3.9>
- Mainwaring, S. (1993a). Presidentialism in Latin America. *Latin American Research Review*, 25(1), 157-179.
- Mainwaring, S. (1993b). Presidentialism, Multipartism, and Democracy. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198-228.
- Mainwaring, S. y Shugart, M. (1997). Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal. *Comparative Politics*, 29(4), 449-471.
- Merino, R. (2023). Authoritarian escalation in Peru: Extractivism, racial discrimination and democracy. *Extractivism policy briefs*, 6. <https://doi.org/doi:10.17170/kobra-202306238290>
- Meyer, L. (2000). El presidencialismo mexicano en busca del justo medio. *Istor: revista de historia internacional*, 1(3), 41-57.
- Nacif, B. (2004). Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo tras el fin del presidencialismo en México. *Política y gobierno*, XI(1), 9-41. <http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/338>
- Negretto, G. (2015). *El estudio del presidencialismo en América Latina: Una evaluación Crítica*. En R. Castiglioni y C. Fuentes (Eds.), *Manual de Política Comparada*. Universidad Diego Portales Ediciones.
- Nino, C. (1992). The Debate Over Constitutional Reform in Latin America. *Fordham International Law Journal*, 16(3), 635-651.
- Nohlen, D. (2013). Presidencialismo versus parlamentarismo. Dos enfoques contrapuestos. *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, 7, 61-76. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/14224>
- Pachano, S. (2021). Erosión democrática: notas para su estudio. En *La democracia en el momento actual*. IDEA Internacional y Konrad Adenauer Stiftung.
- Paredes, M. y Encinas, D. (2020). Perú 2019: crisis política y salida institucional. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 40. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000116>

- Payne, M. (2006). El equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo: papel de la Constitución y los partidos políticos. En D. Zovatto, M. Mateo Díaz y M. Payne (Eds.) *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*. BID - IDEA.
- Reníu, J. y Albala, A. (2012). Los gobiernos de coalición y su incidencia sobre los presidencialismos latinoamericanos: el caso del Cono Sur. *Estudios políticos (México)*, (26), 161-214. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162012000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Sartori, G. (1994). *Comparative Constitutional Engineering*. New York University.
- Tanaka, M. (2015). Agencia y estructura y el colapso de los sistemas de partidos en los países andinos. En M. Torcal (Coord.), *Sistemas de partidos en América Latina. Causas y consecuencias de su equilibrio inestable*. Anthropos Editorial.
- Vidal de la Rosa, G. (2020). El nuevo presidencialismo mexicano y los votos de AMLO. *Argumentos. Estudios Críticos De La Sociedad*, (91), 39-56. <https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1105>
- Weldon, J. (1997). Political sources of "Presidencialismo" in Mexico. En M. Scott y M. Shugart (Coords.), *Presidentialism and democracy in Latin America*. Cambridge University Press.